

IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARI ILM FAN TARAQQIYOTI

Tursunov Abdulla Baxrom o'g'li

Axborot texnologiyalari va menejment unversiteti

Tarix yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15672303>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Ikkinchi jahon urushi yillarida ilm-fan sohasida yuz bergan o'zgarishlar, xususan, O'zbekistonga ko'chirilgan ilmiy-tadqiqot institutlari, oliy ta'lim muassasalari va ularning mahalliy ilm-fan taraqqiyotiga ko'rsatgan ta'siri yoritilgan. Urush sharoitida ham ilm-fan rivojida davom etganlik, texnik loyihalash va ishlab chiqarish sohalarida yirik natijalarga erishilganligi asosli dalillar bilan ko'rsatib berildi.

Kalit so'zlar. *Fanlar akademiyasi, SAGU, Ulug' Vatan urushi, Rossiya, Ukraina, Belorussiya, Moskva, Leningrad, Kiyev, O'zbekiston.*

1941-yil 22-iyunda fashistlar Germaniyasi SSSRga qo'qqisdan hujum boshladi. Aynan shu vaqtdan boshlab tarix notog'ri yozilib SSSR II jahon urushining faqat 1941-1945 davrini oladi. Mojariston, Ruminiya, Finlandiya, Italiya uning tomonidan turib urushga kirdi. Bu esa Ulug' Vatan urushiga aylanib ketdi. O'zbek xalqining Ikkinchi jahon urushidagi ishtirokining axloqiy-ma'naviy jihatdan asosi shundaki, bu urushda o'zbek xalqi fashizmdan faqat SSSRnigina emas, eng avvalo, O'zbekistonni himoya qilishni, uni yana bir bosqinchidan saqlab qolishni maqsad qilib qo'ygan edi. Bu maqsad yo'li qo'rbonlarsiz o'tmadi. Shu bilan birga ilm fan taraqqiyoti salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bolqon yarimorolida, Belorussiya, Ukraina va Rossiyadagi bir qator sanoat korxonalarini va institutlar yurtimizga ko'chirilib keltirilgan.

Fanlar akademiyasining ochilishi respublika hayotida muhim voqea bo'ldi, ilm-fanning yanada taraqqiy etishi uchun mustahkam poydevor yaratildi. Tez orada yangi ilmiy muassasalar vujudga keldi. Til, adabiyot va tarix institutlari asosida Tarix va arxeologiya, Til va adabiyot institutlari, Sharqshunoslik instituti, Iqtisodiyot, Matematika va mexanika, Tuproqshunoslik, Fizika-texnika institutlari va boshqa laboratoriyalar tashkil etildi.

1945 yilga kelib Fanlar akademiyasi tarkibida 23 ta ilmiy muassasa, shu jumladan, 2 ta ilmiy tadqiqot institutlari, 2 ta laboratoriya, tajriba stansiyalari faoliyat ko'rsata boshladi. O'zbekiston Fanlar akademiyasining a'zo-xodimlari — 15 haqiqiy a'zosi, 20 muxbir a'zosi va 1265 ilmiy xodimi, shu jumladan, 54 ta fan doktori va 172 ta nomzod ilmiy tadqiqot ishlari olib bordi. Ular orasida fizika-matematika fanlari doktori, T. A. Sariqov, kimyogar I. I. Romanovskiy, geolog olim X. M. Abdullayev, fizik olim G. V. Karpov, adabiyotshunos Y. Muminov, adib S. Ayni, faylasuf Oybek, biolog F. G'ulom va boshqalar bor edi.¹

Respublika olimlari faoliyatidagi asosiy yo'nalishlardan biri iqtisodiyotning urush davri andozasiga solib qayta qurilishi va ishlatish, mudofaa ahamiyatiga ega bo'lgan mahalliy xom ashyoni o'rganish va o'zlashtirish, yangi resurslarni izlab topish va ulardan foydalanish, korxonalar va dehqonchilik xo'jaliklariga amaliy ilmiy-texnikaviy yordam ko'rsatishdan iborat edi. Masalan, O'rta Osiyo industrial instituti va SAGU (O'rta Osiyo davlat universiteti) xodimlari Angren ko'mirini, kauchukli o'simlik va altinrudalarni faoliyati bilan foydalanish

¹ Узбекистон тарихи (1917-1991 йиллар): Масул муҳаррир : К.Ражабов -Т: “Шарк”- 2001. 158 б.

imkoniyatlarini o'rganib chiqdi. Ular amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ilmiy tavsiyalar ishlab chiqib bordilar.²

O'zbekiston Fanlar akademiyasining tantanali ochilish maro-simi 1943-yil 4-noyabrda bo'ldi. Fanlar akademiyasining birinchi Prezidenti qilib taniqli olim T.N.Qori-Niyozov saylandi.

Albatta, O'zbekistondagi fan taraqqiyotida, xususan, Fanlar Akademiyasi faoliyatida mustamlakachilik siyosati o'z asoratini qoldirdi. Ilmiy buyurtmalar Moskvadan berilar va tasdiqlanar, ilmiy tadqiqot ishlari faqat rus tilida olib borilar edi.³

Urush yillarida O'zbekiston Respublikasiga ko'plab o'quv va ilmiy-tadqiqot muassasalari ko'chirildi. 1941 yil noyabriga qadar Belorussiya, Ukraina va Rossiyadan 22 ta ilmiy-tadqiqot instituti, 16 ta oliy ta'lim muassasasi va 2 ta kutubxona O'zbekistonda joylashtirildi. Ma'lum ma'noda, ushbu muassasalar faoliyati O'zbekistonda texnik-loyihalash ishlarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Masalan, Rostovdan ko'chirilgan "Stankoproekt" loyihalash tashkilotiga 1942 yildan boshlab O'zbekistonga ko'chirilgan barcha mashinasozlik va metallurgiya korxonalarining texnik loyihalashtirish ishlari topshirildi.⁴

Moskva, Leningrad, Kiyev, Xarkov, Voronej. Odessa va boshqa shaharlardan ko'chinlib keltirilgan 31 oliy o'quv yurti va 7 harbiy akademiya qabul qilib olindi. Ularning ba'zilari o'zaro yoki O'zbekiston oliy o'quv yurtlari bilan birlashdilar.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki Ushbu maqolada Ikkinchi jahon urushi yillarida ilm-fan sohasida yuz bergan o'zgarishlar, xususan, O'zbekistonga ko'chirilgan ilmiy-tadqiqot institutlari, oliy ta'lim muassasalari va ularning mahalliy ilm-fan taraqqiyotiga ko'rsatgan ta'siri yoritilgan. Urush sharoitida ham ilm-fan rivojida davom etganlik, texnik loyihalash va ishlab chiqarish sohalari yirik natijalarga erishilganligi asosli dalillar bilan ko'rsatib berildi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар): Масул мухарир : К.Ражабов -Т: "Шарқ"-2001.
2. Ўзбекистоннинг янги тарихи Қ.2. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида // Тузувчилар: М.Жўраев, Р.Нуруллин, С. Камолов ва бошқ.; Таҳрир ҳайъати: А.Азизхўжаев (раис) ва бошқ. — Т.: «Шарқ», 2000.
3. O'zbekiston tarixi / H. Sodiqov, N. Lo'rayev; tahrir hayati: A.S. Sagdullayev [va boshq.]; mas'ul muharrir A. Sagdullayev, N. Abduazizova; O'zR Prezidenti huzuridagi davlat va jamiyat akad., O'zbekistonning yangi tarixi markazi. -Т.: «Sharq», 2011.

²Ўзбекистоннинг янги тарихи Қ.2. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида // Тузувчилар: М.Жўраев, Р.Нуруллин, С. Камолов ва бошқ.; Таҳрир ҳайъати: А.Азизхўжаев (раис) ва бошқ. — Т.: «Шарқ», 2000. — 487 б.

³ O'zbekiston tarixi / H. Sodiqov, N. Lo'rayev; tahrir hayati: A.S. Sagdullayev [va boshq.]; mas'ul muharrir A. Sagdullayev, N. Abduazizova; O'zR Prezidenti huzuridagi davlat va jamiyat akad., O'zbekistonning yangi tarixi markazi. -Т.: «Sharq», 2011. - 483 б.

⁴ С. Сандолимов, Х. Бобожонов, С. Полатова, Н. Мустафаева, М. Хамидова, Н. Махкамова, Ш. Юсупов, К. Садуллаев, М. Назиров, З. Холбоева, Ш. Рагимов, М. Нурсаидова, М. Солиев. Узбекистан в годы Второй мировой войны. Монография / Ответственные редакторы: Саидолимов С., Бобожонов Х., Саъдуллаев К. Ташкент: издание «Замин», 2024. 249 б.

4. Сандолимов, Х. Бобожонов, С. Полатова, Н. Мустафаева, М. Хамидова, Н. Махкамова, Ш. Юсупов, К. Садуллаев, М. Назиров, З. Холбоева, Ш. Рагимов, М. Нурсаидова, М. Солиев. Узбекистан в годы Второй мировой войны. Монография / Ответственные редакторы: Саидолимов С., Бобожонов Х., Саъдуллаев К. Ташкент: издание «Замин», 2024.